

УДК 334.024 (332.055):004

DOI 10.5281/zenodo.18048674

КОЛОМЫЩЕВА Анна Олеговна¹,
ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна²,
РОМАНЮК Виктория Валериевна²

¹ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620062

² ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

УПРАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Управление восстановлением и развитием новых исторических территорий, вошедших в состав Российской Федерации в условиях специальной военной операции, представляет собой сложную многоуровневую задачу. *Актуальность данного исследования* обусловлена уникальным характером вызовов, с которыми сталкиваются Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области: разрушена критическая инфраструктура, деградировала промышленная база, нарушены социальные связи и миграционные потоки, а переход от монофункциональной индустриальной модели к постиндустриальной экономике осуществляется в условиях военного времени. Традиционные механизмы региональной политики и инструменты управления оказались недостаточными для решения задач ускоренного восстановления, что требует разработки новых подходов, основанных на интеграции передовых методов анализа данных, моделирования и цифровых технологий. В этих условиях особенно остро встает необходимость создания гибкой, адаптивной системы поддержки принятия решений (СППР), способной обеспечивать обоснованность, оперативность и локальную релевантность управленческих решений в условиях высокой неопределенности и институциональной трансформации. *Цель исследования* – разработка методологических основ гибкой архитектуры системы поддержки принятия решений (СППР), основанной на интеграции причинно-следственного анализа (ПСА), системной динамики и технологии создания цифровых двойников региональных систем. В работе применяется комплексный методологический инструментарий: методы ПСА (синтетический контроль, конвергентное кросс-маппирование), системная динамика для моделирования обратных связей и многоагентное моделирование как инструмент создания цифрового двойника. Эмпирической базой послужило анкетирование 500 государственных служащих ДНР, выявившее высокую готовность к изменениям (интегральный индекс лояльности – 4,02) и ключевые требования к системе: упрощение отчетности, оффлайн-доступ, локализация и фокус на «видимой пользе». *Результатом исследования* стала предложенная многослойная архитектура СППР, включающая инфраструктурный, аналитический, слой цифрового двойника и управленческий слои. Система обеспечивает синхронизацию краткосрочных задач восстановления с долгосрочными стратегиями трансформации. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой гибридных моделей ПСА и системной динамики, методов масштабирования цифровых двойников и оценки эффективности СППР в условиях высокой неопределенности.

Ключевые слова: управление новыми территориями, системы поддержки

принятия решений, причинно-следственный анализ данных, цифровой двойник, системная динамика, адаптивное управление, социально-экономическое развитие, постконфликтное восстановление, интеграция регионов.

Введение. Донбасс, исторически являвшийся индустриальным сердцем юго-востока Украины, обладает уникальным промышленно-технологическим потенциалом, сформированным в советский период. Регион, обеспечивавший значительную долю промышленного производства независимой Украины, с 2014 года столкнулся с системной деградацией экономики в результате военно-политического конфликта и экономической блокады. Разрыв традиционных хозяйственных связей, разрушение инфраструктуры и утрата кадрового потенциала создали предпосылки для глубокого социально-экономического кризиса, который усугубился в ходе специальной военной операции.

Институциональная трансформация региона началась задолго до вхождения в состав Российской Федерации. Уже в 2015 году в Донецкой Народной Республике были заложены основы государственного стратегического планирования через принятие закона «О республиканских программах» и подготовки законопроекта «О стратегическом планировании» [30], что стало важным шагом в формировании самостоятельной системы управления. Однако институциональная среда оставалась фрагментированной, с низким уровнем цифровизации управленческих процессов и слабой координацией между органами власти и субъектами хозяйствования. Интеграция в российское правовое поле потребовала радикальной адаптации всех институтов управления к новым реалиям, включая переход на российские стандарты бюджетного процесса, нормативное регулирование и системы мониторинга.

Социально-экономическая проблематика восстановления экономики региона характеризуется многомерностью: разрушены объекты критической инфраструктуры, деградировала промышленная база, нарушены социальные связи и миграционные потоки. Особую сложность представляет переход от монофункциональной индустриальной модели развития к постиндустриальной экономике в условиях военного времени. Осуществление такого перехода задача уникальная – это вызов для всех уровней власти и бизнеса. Традиционные механизмы региональной политики оказались недостаточными для решения задач ускоренного восстановления, что потребовало разработки новых подходов к управлению, сочетающих государственное регулирование с адаптивными механизмами, продиктованные задачей обеспечения качества жизни.

Логика проблемы управления восстановлением Донбасса заключается в необходимости синхронизации краткосрочных, точечных задач по восстановлению инфраструктуры с долгосрочными стратегиями экономической трансформации, интеграция таких вызовов в особую систему платформенного типа. Это требует создания единой информационно-аналитической экосистемы данных на основе *причинно-следственного анализа*, способной обеспечить прозрачность распределения ресурсов, оперативный мониторинг реализации программ восстановления инфраструктуры и развития отраслей на основе *моделей системной динамики*; прогнозирование социально-экономических эффектов с использованием *цифровых двойников*. Опыт российских регионов свидетельствует о высокой эффективности цифровых платформ и экосистем в управлении региональным развитием, однако их адаптация к специфике послевоенного восстановления требует учета особых институциональных условий, характера «информационного голода» в поиске и обработке данных и скорости принятия решений.

На федеральном уровне решение проблемы осуществляется через механизмы национальных проектов, программ поддержки новых регионов и специальных инвестиционных контрактов. Государственная программа «Экономика данных» с объемом финансирования 700 млрд. рублей [41] создает основу для цифровизации

управления восстановлением новых геостратегических территорий. Однако эффективность этих инструментов во многом зависит от качества региональной реализации и способности местных институтов адаптироваться к новым условиям.

На региональном уровне ключевым фактором успеха становится создание цифровых аналитических платформ, интегрирующих данные о разрушениях, инвестиционных проектах, социальных программах и динамике восстановления. Кластерная модель строительства и экономического развития в условиях восстановления городского жилищного фонда ДНР показывает эффективность применения современных подходов к управлению восстановительными процессами [3535, с. 6-13]. Такие платформы позволяют перейти от реактивного управления к прогнозной модели, основанной на алгоритмах обработки больших данных и искусственного интеллекта. Важно, что внедрение цифровых решений должно сопровождаться институциональными реформами, направленными на повышение квалификации управленческих кадров и формирование новой корпоративной культуры в органах власти. Более 50 государственных услуг в ДНР планируется перевести в цифровой формат, что станет важным шагом в модернизации системы управления.

Таким образом, проблема управления восстановлением Донбасса представляет собой комплексный вызов, требующий синтеза исторического опыта, институциональных преобразований и инновационных цифровых управленческих решений. Ее успешное решение возможно только при условии тесной координации федеральных и региональных усилий, создания современных цифровых инструментов управления и формирования новой парадигмы регионального развития, учитывающей как военные реалии, так и долгосрочные перспективы интеграции в экономическое пространство Российской Федерации.

Для анализа методов и инструментов разработки системы поддержки принятия решений углубимся в отдельные этапы социально-экономического развития ДНР: *период создания (2014-2016 гг.); период функционирования с особым статусом (2017-2020 гг.); период активной интеграции в российское экономическое пространство (2021-2022 гг.)*.

Донецкая Народная Республика была создана в результате референдума 11 мая 2014 года как ответ на события в Киеве и угрозу нарушения конституционных прав жителей региона. С самого начала существования ДНР столкнулась с чрезвычайно сложными экономическими условиями. Военные действия 2014-2016 гг. привели к катастрофическому падению экономических показателей. 2014-2016 гг. стали для Донецкой Народной Республики периодом экстремальных испытаний. В результате военных действий экономика региона претерпела системный кризис. По данным анализа ВРП, если в 2013 году (Донецкая область Украины) он составлял около 1,45 трлн. руб., то к 2021 году в ДНР этот показатель сократился до 150 млрд. руб., что в значительно меньше довоенного уровня [1, с. 8]. Это падение началось именно в указанный период и продолжало оказывать влияние на последующие годы развития Республики. К 2017 г. в промышленности оставалось только 932 предприятия. Структура промышленности существенно деформировалась: в 2017 г. металлургия и металлообработка составляли 37% (против 23% довоенного периода), энергетика – 26%, а машиностроение сократилось с 10% до 2%. Сельское хозяйство стало более значимым сектором экономики в условиях блокады. В 2015 г. посевные площади увеличились в 2,5 раза, что помогло гарантированно обеспечить население продовольственным зерном. Однако около 30 тыс. га сельхозугодий были заминированы.

Финансовая система находилась в кризисном состоянии: банковская система ДНР была представлена одним банком (ЦРБ) без возможности предоставления кредитных услуг. Была введена мультивалютная зона с обращением гривны, рубля, доллара и евро.

Налоговая система включала отказ от НДС и введение налога с оборота. Бюджетная сфера характеризовалась чрезвычайной социальной направленностью: 50% расходов республиканского бюджета и 71% бюджета Донецка шли на заработную плату и социальные выплаты. Инвестиции в реальный сектор экономики отсутствовали.

Социально-экономическая ситуация была крайне тяжелой: среднемесячная зарплата составляла всего 6800 руб., задолженность по зарплате достигла почти 1 млрд. руб., минимальная пенсия – 2600 руб. Были разрушены около 1700 социальных объектов, более 1500 частных домов не подлежали восстановлению. Разрушение производственной и логистической инфраструктуры, разрыв традиционных хозяйственных связей и потеря сырьевой базы привели к резкому сокращению промышленного производства. Масштаб человеческих потерь был огромен: за 9 лет, начиная с 2014 года, в результате военных действий погибло более 9 тыс. мирных граждан, из них в 2022 году – 3500 человек. Началась активная миграция населения, что привело к демографическому кризису. В этот период происходило формирование институциональных основ системы государственного управления экономикой ДНР. В ноябре 2015 года Народным Советом ДНР был принят Закон № 80-ИНС «О республиканских программах», который заложил основы государственного стратегического планирования [31]. Однако экономика оставалась в критическом состоянии с высоким уровнем безработицы и значительным снижением уровня жизни населения.

Также в 2015 году была принята первая Социально-экономическая программа восстановления и развития ДНР на 2015 год. Однако экономика оставалась в критическом состоянии с высоким уровнем безработицы и значительным снижением уровня жизни населения [2, с. 45].

Начали развиваться приоритетные направления экономической политики, среди которых особое место занимало обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение в ключевых отраслях. Пищевая промышленность продемонстрировала устойчивый рост, что позволило существенно сократить зависимость от импорта продовольствия и обеспечить население базовыми продуктами. Кадровая ситуация в экономике оставалась напряженной: наблюдался дефицит квалифицированных специалистов и миграция рабочей силы, что ограничивало возможности для технологического обновления производств. Низкий уровень менеджмента на многих предприятиях и отсутствие системных программ подготовки кадров замедляли процессы модернизации и повышения эффективности.

2017-2020 гг. характеризовались постепенным восстановлением экономики при сохранении множества ограничений. Согласно официальной статистике, объем реализованной промышленной продукции в 2018 году составил 215,3 млрд руб., в 2019 году – 212,4 млрд руб., а в 2020 году снизился до 164,9 млрд руб. Это свидетельствует о замедлении темпов роста, особенно в условиях пандемии COVID-19. Среднемесячная номинальная заработная плата демонстрировала умеренный рост: с 16 705 руб. в 2019 году до 17 938 руб. в 2020 году. Среднесписочная численность работников сокращалась: в 2020 году она составила 338 314 чел., что на 1,7% меньше, чем в 2019 году (344 447 чел.). Структура промышленности существенно изменилась по сравнению с довоенным периодом, с акцентом на перерабатывающую промышленность: металлургию, энергетику и пищевую промышленность. В этот период наблюдалось усиление торгово-экономических связей с Российской Федерацией, которая стала основным партнером Республики. Однако инвестиционная активность оставалась низкой, а инфраструктура требовала масштабного восстановления. Средняя численность населения продолжала сокращаться, ежегодно уменьшаясь более чем на 18 тыс. человек [2, с. 413].

Внешнеэкономическая деятельность Республики характеризовалась растущей

импортозависимостью. Если в довоенный 2013 год доля экспорта составляла 59% от общего внешнеторгового оборота, то к 2020 году ситуация кардинально изменилась: доля импорта достигла 67%, а экспорт сократился до 33%. В структуре импорта преобладали современные технологии и оборудование – вычислительная техника, автомобильная промышленность, транспортные средства, сельскохозяйственные машины, что свидетельствовало о технологической зависимости региона.

За 2015-2020 годы усилилось сотрудничество с Российской Федерацией, которое открыло новые возможности для интеграции в экономические процессы и доступа к инвестиционным ресурсам. Происходило постепенное восстановление производственных мощностей, особенно в перспективных отраслях, таких как машиностроение, легкая промышленность и пищевая отрасль. Однако экономика ДНР оставалась в состоянии трансформации, требующей системного подхода к развитию, значительных инвестиций в модернизацию и создания условий для устойчивого роста. 2021-2022 гг. стали переломными в социально-экономическом развитии ДНР. В 2021 году начались активные процессы интеграции в российское экономическое пространство, которые значительно ускорились после подписания Договора о принятии ДНР в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года [3].

По данным официальной статистики, в январе-августе 2022 года объем реализованной промышленной продукции составил 173,9 млрд руб., что на 55,4 млрд руб. или на 46,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года [1, с. 11]. Общий объем реализации всех отраслей экономики в январе-июне 2022 года достиг 245,6 млрд руб., что на 71,3 млрд руб. (40,9%) превышало показатель за аналогичный период предыдущего года [2, с. 10]. Структура промышленного производства в 2022 году выглядела следующим образом: металлургическое производство – 33%, электроэнергетика – 28,8%, пищевая промышленность – 14,6%, коксохимическая промышленность – 8,7%, добыча каменного угля – 5,7% [2, с. 11]. Это отражает сохранение традиционных для региона отраслей специализации при постепенном восстановлении их производственных мощностей.

Средняя заработная плата показала значительный рост: по состоянию на 01.12.2022 г. она составила 29 981 руб., увеличившись на 17,7% за год [2, с. 215]. При этом темпы прироста зарплаты в различных административно-территориальных единицах различались: от 18,4% (Макеевка) до 45,5% (Мариуполь) [1, с. 215].

В экономической сфере произошли существенные изменения. Была утверждена Республиканская программа по стимулированию отечественного производства ДНР на 2021-2022 гг. направленная на создание условий для экономического роста, поддержки отечественного производителя, запуска новых предприятий и создания новых рабочих мест, а также повышение конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке [2, с. 65]. Среднесписочная численность штатных работников в январе-ноябре 2022 года составила 338,4 тыс. чел., что на 1,7% больше, чем в 2021 году, прервав тем самым четырехлетнюю тенденцию сокращения занятости [2, с. 258].

Значительные изменения затронули социальную сферу. Минимальный размер оплаты труда за 2020-2022 гг. увеличился в 2,7 раза, а пенсионные выплаты за период 2015-2022 гг. выросли более чем в 5 раз [2, с. 241; 2, с. 222]. Это свидетельствует об усилиях по повышению уровня социальной защиты населения в условиях интеграции в российское социальное пространство. Таким образом, социально-экономическое развитие ДНР прошло путь от глубокого кризиса и разрушения в 2014-2016 гг. через период постепенного восстановления при сохранении ограничений в 2017-2020 гг. к началу системной интеграции в российское экономическое пространство в 2021-2022 гг.

Отрицательная динамика по многим сферам производства и оказания услуг в 2022 г. была вызвана началом активной фазы специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 г.

Ключевым элементом стратегии развития экономики стало повышение конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями ДНР, развитие производства сельскохозяйственной продукции и государственная поддержка отечественного производителя и интеграция в российские производственные цепочки. Были определены приоритетные отрасли: машиностроение и металлургия (первого порядка); энергетика (второго порядка), угольная промышленность (главное звено третьего порядка) [40, с. 158-159]. Начался процесс гармонизации законодательства: переход к российским стандартам налогообложения, бухгалтерского учета и статистики. Формировалась новая бюджетная система с постепенной интеграцией в финансовую систему Российской Федерации. Разрабатывались программы восстановления жилья и социальной инфраструктуры с привлечением российских ресурсов [25, с. 45-52].

Внешнеэкономическая деятельность Республики характеризовалась растущей импортозависимостью. Если в довоенный 2013 год доля экспорта составляла 59% от общего внешнеторгового оборота, то к 2020 году ситуация кардинально изменилась: доля импорта достигла 67%, а экспорт сократился до 33%. В структуре импорта преобладали современные технологии и оборудование – вычислительная техника, автомобильная промышленность, транспортные средства, сельскохозяйственные машины, что свидетельствовало о технологической зависимости региона [40, с. 165].

Начали развиваться приоритетные направления экономической политики, среди которых особое место занимало обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение в ключевых отраслях. Пищевая промышленность продемонстрировала устойчивый рост, что позволило существенно сократить зависимость от импорта продовольствия и обеспечить население базовыми продуктами. Кадровая ситуация в экономике оставалась напряженной: наблюдался дефицит квалифицированных специалистов и миграция рабочей силы, что ограничивало возможности для технологического обновления производств. Низкий уровень менеджмента на многих предприятиях и отсутствие системных программ подготовки кадров замедляли процессы модернизации и повышения эффективности [37, с. 78-92].

К концу 2021 года, несмотря на многочисленные вызовы, в экономике ДНР наметились позитивные тенденции. Усилилось сотрудничество с Российской Федерацией, которое открыло новые возможности для интеграции в экономические процессы и доступа к инвестиционным ресурсам. Происходило постепенное восстановление производственных мощностей, особенно в перспективных отраслях, таких как машиностроение, легкая промышленность и пищевая отрасль. Однако экономика ДНР оставалась в состоянии трансформации, требующей системного подхода к развитию, значительных инвестиций в модернизацию и создания условий для устойчивого роста.

Цель исследования – разработка методологических принципов и аналитических основ построения архитектуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений для управления развитием новых территорий в условиях специальной военной операции.

В рамках данного исследования выдвигается гипотеза о том, что разработка новой архитектуры СППР, основанной в дальнейшем на интеграции причинно-следственного анализа (ПСА), системной динамики и цифровых двойников, позволит обеспечить обоснованность, адаптивность и локальную релевантность управленческих решений в условиях новых территорий.

Первым этапом проверки сформулированной гипотезы является детальное изучение теоретико-методологических основ причинно-следственного анализа с учетом анализа зарубежных разработок и лучших практик. Далее, изучив характеристики методологического инструментария, сферы исследования с опорой на природу

используемых данных, можно перейти к оценке перспектив использования системной динамики как синтетического подхода по поиску алгоритма их обработки. Это позволит сформировать методологические основы построения цифровых сервисов, платформ и полноценных экосистем, функционирование которых в свою очередь станет возможным как результат создания цифрового двойника региональной экономической системы, позволит построить адаптивную и гибкую систему поддержки принятия решений (СППР) на комплексной основе с учетом принципов системного анализа и адаптивного управления.

Анализ исследований и публикаций. Можно выделить несколько ключевых исследователей, внесших фундаментальный вклад в развитие причинно-следственного анализа в социальных науках:

– **J. Pearl** представляется наиболее значимой фигурой в этой области. Его работа «Causality» (2009) заложила строгую математическую основу для причинно-следственного вывода через разработку теории направленных ациклических графов (DAGs) и методологии *do*-исчисления. Как отмечается в материалах [18], автором разработана «обширную концептуальную и математико-статистическую основу для количественной оценки и обнаружения причинно-следственных связей из эмпирических данных». Его подход позволил формализовать причинные предположения и сделать их прозрачными для анализа.

– **D. Rubin** и **G. Imbens** внесли существенный вклад в изучаемую предметную область через развитие рамки потенциальных результатов (*potential outcomes framework*), которая стала стандартом в прикладных социальных исследованиях. Их работа «Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences» (2015) систематизировала методологию причинно-следственного вывода для широкого круга исследователей [10].

– **L. Mohr** предложил важное концептуальное дополнение к существующим подходам. Как следует из материалов [15, с. 48], он разработал метод *modus operandi*, который ставит физические причинные связи на один уровень с контрфактическим подходом. В работе [15] утверждается, что в социальных науках должны использоваться два концепта причинности: фактический (аналог контрфактического) и физический, что расширяет возможности анализа в условиях, где традиционные экспериментальные методы неприменимы.

– **C. Granger** оказал значительное влияние на экономику и социальные науки через разработку методов тестирования причинно-следственных связей во временных рядах (1969). Его подход, основанный на эконометрических моделях и кросс-спектральных методах, стал основой для анализа динамических процессов [8, с. 424-438].

Важно отметить, что в разных подобластях социальных наук акценты различаются. Например, в городской и региональной экономике [3, с. 3-62] преобладают методы разности в разностях, инструментальные переменные и регрессионный разрыв, тогда как в эпидемиологии [22] больше внимания уделяется интеграции графических моделей с системной динамикой.

Таким образом, хотя развитие причинно-следственного анализа является результатом коллективных усилий многих исследователей, **J. Pearl** внес наиболее фундаментальный и универсальный вклад, создав теоретическую базу, которая оказала трансформирующее влияние на методологию развития причинно-следственного анализа для различных направлений социальных наук в целом [18]. Систематизация отдельных сфера научного поиска представлена в табл. 1.

Отдельно отметим, что выделенные области научного поиска не одородны (см. табл. 1). Если причинно-следственный анализ это метод сбора и обработки данных сложной природы, то системная динамика это самостоятельный комплексный подход,

задача которого упорядочить структуру и природу данных, способствовать переходу от данных к алгоритмизации и поиску общих моделей для задач схожей природы. Еще более сложной является уровень «цифровой двойник», поскольку перед нами уже не инструмент и/или модель а результат их использования. Ответ на вопрос о способах масштабирования и отдельных задачах внедрения обращает нас в контур задач адаптивного управления. Опираясь на институциональную модель управления сложными системами мы переходим к подходу и классу задач моделирования сложных систем – сетцентрический подход в сочетании с мультиагентными технологиями. Логика и контекст формирования авторского подхода к управлению региональным развития с использованием гибких архитектур представлена на рис. 1.

Таблица 1. Систематизация сфер научного поиска в рамках контекста проблематики построения гибкой СППР для управления процессами восстановления территорий

Области научного поиска	Основные характеристики методологического инструментария	Области и сферы исследования	Природа используемых данных	Исследователи (источник)
Причинно-следственный анализ	Синтетический контрольный метод; методы разностей в разностях; интеграция теории динамических систем с методами причинно-следственного вывода; конвергентное кросс-маппирование (ССМ); фреймы ВОЗ по социальной ответственности; рефлексивный тематический анализ; микроэкономический подход с учетом межотраслевых связей	Экономические последствия санкций, влияние карантинной политики на использование компьютеров, городская и региональная экономика, медицинское образование в условиях конфликта, анализ эффективности государственных программ	Микроданные фирм (более 6 млн наблюдений), телеметрические данные компьютеров, данные правительственных реестров, документы и интервью, панельные данные по регионам	Zhu M., Wang L., Sebot J., Arbab B., Salimi B., Cloninger A. [24, с. 1-17]; Ding Y., Toulis P. [7, с. 1-17]; Baum-Snow N., Ferreira F. [3, с. 3-62]; Morris W. [16, с. 1-15]; Nigmatulina D. [17, с. 1-58]; Taha M.H., Husain N.E., Mukhtar W.N.O., Abdalla M.E. [21, с. 1-11]
Системная динамика	<i>Принципы мульти-моделирования в гетерогенной информационно-аналитической среде</i> ; интеграция с методами машинного обучения; использование формализованных методов группового моделирования; методы валидации данных и оптимизации; системно-динамические модели с обратными связями	Социальная сфера (здравоохранение, жилищная сфера, социальное обеспечение, образование, культура), управление общественным здоровьем, экономическая политика, экологическое управление, городское планирование, здравоохранение	Демографические данные, экономические и финансовые показатели, данные о здоровье населения, данные об инфраструктуре, данные о потреблении ресурсов, экспертные оценки	Lychkina N.N., Andrianov D.L., Morozova Y.A. [14, с. 1-8]; Pellegrini G., Lovati C. [19, с. 1-7]; Uleman J.F., Petersen A. H., Rod N.H. [22]; Camden J. [5, с. 3160-3167]
Цифровые двойники	<i>Нейросетевое моделирование с байесовской регуляризацией</i> ; цифровые платформы с функционалом личного кабинета, модулями имитационных экспериментов и инструментами визуализации; сервис-ориентированная архитектура; автоматизация процессов формирования и реконфигурации виртуальных структур; интеграция типовых моделей и модельных шаблонов	Моделирование мотивации руководства региональных государственных органов, анализ региональных инновационных систем, управление региональной безопасностью, поддержка принятия решений в государственном секторе	Панельные данные по регионам (83 субъекта РФ за 2010-2021 гг.), индикаторы социально-экономического развития, данные о кластерной структуре регионов, телеметрические данные, данные о кризисных ситуациях	Yashin S., Yashina N., Koshelev E., Ivanov A., Zakharova S. [23, с. 1643-1652]; Bolsunovskaya M. V., Kudryavtseva T. Yu., Rudskaya I.A., Gintciak A.M., Zhidkov D.O., Fedyaevskaya D.E., Burlutskaya Zh. V. [4, с. 1779-1789]; Маслобоев А.В., Путилов В.В. [36]

Окончание табл. 1

Области научного поиска	Основные характеристики методологического инструментария	Области и сферы исследования	Природа используемых данных	Исследователи (источник)
Адаптивное управление	<i>Интегративный подход</i> , объединяющий достижения экологической теории систем, политической экономии, институциональной теории и теории сложных систем; использование рамочной структуры "управления, пригодного для цели"; анализ сетевых свойств (плотность, когезия, центральность); принципы правового и институционального дизайна; методы социального обучения и лидерства	Управление природными ресурсами, разработка экологической политики и стратегий устойчивого развития, государственное управление, управление социо-экологическими системами, трансграничное управление водными ресурсами	Панельные данные организаций, качественные данные об институциональных механизмах, данные о взаимодействиях стейкхолдеров, законодательные акты и нормативные документы	Hatfield-Dodds S., Nelson R., Cook D. C. [9, с. 1-13]; van Assche K., Valentinov V., Verschraegen G. [2, с. 907-926]; Rijke J., Brown R., Zevenbergen C., Ashley R., Farrelly M., Morison P., van Herk S. [20, с. 73-84]; DeCaro D. A., Chaffin B. C., Schlager E., Garmestani A. S., Ruhl J. B. [6, с. 269-288]; Jansen M. [11, с. 1-15], Г.П. Быстраяй [26, с. 103-114].
Моделирование сложных систем	<i>Сетевый подход</i> в сочетании с мультиагентными технологиями; интеграция теории эволюционного развития, системной динамики и теории городских ландшафтов; агентные платформы с коалиционными взаимодействиями; программные тренажерно-моделирующие комплексы; многоагентные системы с сервис-ориентированной архитектурой	Информационная поддержка управления региональной безопасностью, цифровое государственное управление, реагирование на чрезвычайные ситуации, поддержка принятия решений, управление данными, предоставление цифровых государственных услуг	Данные о кризисных ситуациях, данные о компетенциях и задачах субъектов управления безопасностью, данные о территориальных координационных комиссиях, данные об инфраструктуре цифрового управления	A.B. Маслобоев, В.А. Путилов [36]; Kamolov S., Aleksandrov N. [12, с. 1-14]; Taha M.H., Husain N. E., Mukhtar W.N.O., Abdalla M.E. [21, с. 1-11]; Camden J. [5, с. 3160-3167], Kolomytseva A., Iskra H. [13].

Рис. 1 Логика и контекст формирования авторского подхода к управлению региональным развитием с использованием гибких архитектур

В данном случае мы хотели подчеркнуть этапность и последовательность процесса научного поиска, целесообразность обращения к тому или иному инструменту, походу или практикам. Для разработки технического задания и перехода к стадии предпроектных работ такая работа выполняет важную роль – она позволяет решить неизбежно возникающие проблемы путем возврата к той или иной методологической постановке частной задачи, поскольку сложность задачи может потребовать смещения фокуса исследования.

Материалы и методы. Современный арсенал методов причинно-следственного анализа включает интеграцию классических эконометрических подходов с инновационными методологиями, что открывает новые возможности для исследования региональных систем. Традиционные методы разности в разностях, инструментальные переменные, регрессионный разрыв и синтетический контроль остаются основой для оценки воздействия региональных политик, однако их эффективность значительно повышается при сочетании с методами системной динамики и машинного обучения. Особое значение приобретают подходы, учитывающие динамическую природу региональных систем, такие как *конвергентное кросс-маппирование (CCM)*, основанное на теореме Такенса, которое позволяет количественно оценивать динамические связи между переменными через их способность к взаимному предсказанию.

Инструментарий анализа данных эволюционирует в направлении интеграции направленных *ациклических графов (DAGs)* с методами обнаружения причинно-следственных связей на основе данных, что обеспечивает более строгую проверку причинных гипотез в условиях ограниченной информации. Машинное обучение, особенно в сочетании с байесовскими методами, позволяет выявлять сложные нелинейные зависимости в региональных данных, недоступные традиционным методам. Групповое моделирование и формализованные методы структурированного взаимодействия с экспертами обеспечивают систематическую интеграцию предметных знаний в причинно-следственные модели, что критически важно для региональных исследований, где контекстные факторы играют определяющую роль.

Перспективы внедрения этих методов для региональных систем связаны с возможностью создания цифровых двойников регионов, способных моделировать последствия управленческих решений в условиях сложных обратных связей и множественных неопределенностей. Интеграция причинно-следственного анализа с системной динамикой позволяет разрабатывать адаптивные стратегии развития для регионов, сталкивающихся с внешними шоками и структурными трансформациями. Особенно перспективно применение этих методов для оценки эффективности распределения ресурсов в социальной сфере, анализа кризисных ситуаций в региональной безопасности и прогнозирования последствий инфраструктурных инвестиций при учете долгосрочных обратных связей. Развитие этих подходов создает основу для перехода от реактивного к проактивному управлению региональным развитием на основе данных, обеспечивая принятие более обоснованных и эффективных управленческих решений в условиях высокой сложности и динамичности современных региональных систем.

В условиях затяжного военно-политического противостояния, сопровождающегося комплексным социально-экономическим кризисом и институциональной неопределенностью, традиционные системы управления оказываются недостаточно эффективными. Предлагаемая архитектура системы поддержки принятия решений представляет собой многоуровневую, адаптивную платформу, интегрирующую методы причинно-следственного анализа, системной динамики и инструменты построения цифровых двойников для обеспечения гибкого и оперативного реагирования на кризисные ситуации.

Архитектура системы строится на принципах сетцентрического управления [36] с

децентрализованной структурой принятия решений и динамической реконфигурацией компонентов под изменяющиеся условия. Система реализует два параллельных режима функционирования: *оперативный* (реагирование на текущие кризисы) и *стратегический* (планирование долгосрочных сценариев развития), что обеспечивает баланс между необходимостью быстрого реагирования и системным подходом к управлению. Ключевым инновационным элементом архитектуры является гибридная модель причинно-следственных связей, объединяющая традиционные методы разности в разностях [3, с. 3-62] с методами конвергентного кросс-маппирования [7, с. 1-17], что позволяет выявлять как линейные, так и нелинейные причинные связи в условиях высокой неопределенности и неполных данных.

Считаем необходимым, опираясь на достаточно обширную методологическую базу выделить следующие слои архитектуры:

1. Инфраструктурный слой (Data Fabric Layer). Этот слой обеспечивает создание единообразного информационного пространства региона, преодолевая фрагментацию данных между различными ведомствами и организациями. Сущности слоя включают:

– *многоисточниковый сбор данных в реальном времени*: интеграция официальной статистики, альтернативных источников (данные мобильных операторов, платежные системы, социальные сети), сенсорных сетей и экспертных оценок. Особое внимание уделяется выявлению скрытых паттернов в неструктурированных данных с использованием NLP-методов;

– *система управления качеством данных с учетом неопределенности*: реализация методов байесовской фильтрации [23, с. 1643-1652] для работы с неполными, противоречивыми и зашумленными данными. Система автоматически оценивает уровень доверия к каждому источнику данных на основе его стабильности и согласованности с другими источниками;

– *семантическое ядро с адаптивной онтологией*: динамическая онтология региональной безопасности и развития, способная эволюционировать при изменении институциональных условий. Онтология включает 7 уровней таксономии с более чем 500 классами и 150 атрибутами (как в работах [36], но с возможностью автоматической перестройки при обнаружении изменений в структуре данных).

2. Аналитический слой (Causal Analytics Layer). Этот слой реализует интеграцию причинно-следственного анализа с системной динамикой для создания прогностических моделей, учитывающих сложные обратные связи и множественные неопределенности, а именно:

– *гибридный движок причинно-следственного вывода*: сочетает методы направленных ациклических графов (DAGs), синтетического контроля и методов временных задержек для выявления причинных связей в условиях неполных данных. Движок автоматически определяет наиболее подходящий метод для каждой конкретной задачи на основе характеристик данных и уровня неопределенности [5, с. 3160-3157];

– *системно-динамический симулятор кризисных сценариев*: реализует мульти-моделирование в гетерогенной среде [14, с. 1-18] с возможностью моделирования каскадных эффектов между подсистемами региона (население, производство, финансы). Модель включает механизмы адаптации параметров на основе поступающих данных и автоматического обнаружения точек изменения трендов;

– *механизм «границы эмерджентности»* [6, с. 269-288]: отслеживает расширение и сокращение возможностей, полномочий и ресурсов в различных секторах региональной экономики, создавая пространство для адаптации в рамках конкретных центров деятельности. Это позволяет прогнозировать появление новых возможностей даже в условиях кризиса.

3. Слой цифрового двойника (Digital Twin Layer). Этот слой создает динамическую виртуальную копию региона, способную имитировать последствия управленческих решений и адаптироваться к изменяющимся условиям, так как может включать:

– *многоагентную модель социо-экономической системы*: реализует коалиционные взаимодействия автономных программных агентов, представляющих различные субъекты регионального управления [36]. Каждый агент обладает внутренним имитационным аппаратом для локального прогнозирования результатов своей деятельности;

– *нейросетевой механизм адаптации цифрового двойника*: применяет байесовскую регуляризацию нейронных сетей [23, с. 1643-1652] для работы с зашумленными квазивременными рядами и автоматической корректировки модели по мере поступления новых данных. Сеть с 15 нейронами во внутреннем слое обеспечивает оптимальный баланс между сложностью и обобщающей способностью;

– *синтетический модуль прогнозирования*: генерирует альтернативные сценарии развития региона на основе комбинации экстраполяции текущих трендов, экспертных оценок и обнаруженных причинно-следственных связей. Модуль учитывает как прямые, так и косвенные эффекты управленческих решений.

4. Управленческий слой (Decision Support Layer). Этот слой обеспечивает практическую реализацию аналитических выводов в формате, удобном для принятия оперативных решений в условиях кризиса.

– *адаптивный инструментарий формирования управленческих решений*: предлагает рекомендации на основе анализа соответствия решений текущим условиям региона. Инструментарий автоматически ранжирует решения по критериям оперативности, ресурсоемкости и ожидаемого эффекта [20, с. 73-84].

– *механизм коалиционного взаимодействия стейкхолдеров*: реализует функциональность цифровых «лабораторий данных в подсистеме» [19], позволяющую вовлекать заинтересованные стороны в процесс принятия решений даже в условиях ограничений на физическое взаимодействие. Система автоматически выявляет ключевых стейкхолдеров для каждой конкретной задачи и формирует виртуальные рабочие группы;

– *система мониторинга и обратной связи*: отслеживает реализацию принятых решений и автоматически корректирует рекомендации на основе полученных результатов. Система использует алгоритмы обнаружения точек изменения [24] для своевременного выявления отклонений от ожидаемых траекторий.

Систематизация выделенных слоев представлена на рис. 2.

Особую роль в соответствии с методологической основой построения гибкой архитектуры играют ракурсы. Предлагаем выделить три основных, так как рост числа «точек зрения на проблему» может существенно усложнить процесс принятия решений и сделать его циклическим, а именно:

1. **Временные ракурсы**: *оперативный*: реагирование на острейшие кризисные ситуации (дефицит товаров первой необходимости, нарушение критически важной инфраструктуры); *тактический*: адаптация текущих программ поддержки населения и бизнеса; *стратегический*: долгосрочное планирование восстановления экономики и социальной сферы;

2. **Пространственные ракурсы**: *локальный* (муниципалитеты): управление на уровне конкретных территорий с учетом их уникальных характеристик; *региональный* (субъект Российской Федерации): координация деятельности между муниципалитетами и распределение ресурсов; *надрегиональный* (федеральный округ): интеграция региона в более широкие системы поддержки и обмена ресурсами;

3. **Функциональные ракурсы**: *экономический* (мониторинг и управление производственными мощностями, занятостью, доходами населения); *социальный*

(обеспечение доступности социальных услуг, поддержка уязвимых групп населения); *институциональный* (адаптация нормативно-правовой базы и механизмы координации между ведомствами); *кризисный* (управление кризисными ситуациями и обеспечение жизненно важных функций региона).

Рис. 2 Ракурсы и артефакты гибкой архитектуры системы поддержки принятия решений по управлению восстановлением новых территорий

Приближаясь к задаче выявления результата использования предлагаемой модели архитектуры, выделим ключевые артефакты гибкой системы поддержки принятия решений, а именно:

1. *Динамическая карта уязвимостей* – визуализирует текущее состояние региона по множеству параметров (демографические, экономические, инфраструктурные) с автоматическим выявлением наиболее уязвимых территорий и групп населения. Карта обновляется в реальном времени и использует алгоритмы машинного обучения для прогнозирования развития кризисных ситуаций;

2. **Матрица управленческих стратегий** – содержит каталог проверенных стратегий реагирования на различные типы кризисов с указанием условий их применимости, необходимых ресурсов и ожидаемых результатов. Матрица автоматически дополняется новыми стратегиями на основе анализа успешного опыта других регионов и результатов моделирования;

3. **Система раннего предупреждения** – реализует многоуровневую систему мониторинга с пороговыми значениями для различных индикаторов кризиса. Система использует методы причинно-следственного вывода для выявления скрытых связей между показателями и прогнозирования каскадных эффектов;

4. **Репозиторий адаптивных решений** – хранит историю принятых управленческих решений, их результатов и условий реализации. Репозиторий использует методы семантического анализа для автоматического поиска аналогичных ситуаций в прошлом и рекомендаций на основе успешного опыта.

Механизмы адаптации в условиях институциональной неопределенности включает следующие слои метаданных;

1. **Динамическая реконфигурация структуры управления.** Система автоматически выявляет наиболее эффективные модели управления для текущей фазы кризиса, балансируя между централизацией (для оперативного реагирования) и децентрализацией (для учета локальных особенностей). Механизм основан на принципах «fit-for-purpose governance» [20, с.73-84], оценивая соответствие каждой модели текущим задачам и контексту.

2. **Адаптивные правовые «заходы на посадку».** Реализует механизм временного правового регулирования с автоматическими сроками действия [6, с. 269-288], позволяющий экспериментировать с новыми подходами управления без долгосрочных институциональных обязательств. Система отслеживает эффективность таких мер и автоматически формирует рекомендации по их продлению, модификации или отмене.

3. **Гибридные механизмы координации.** Комбинирует формальные и неформальные каналы взаимодействия между субъектами управления, создавая «цифровые мосты» между различными институциональными средами. Система автоматически выявляет эффективные неформальные механизмы координации и предлагает пути их легитимизации в новых институциональных условиях.

Технологическая реализация выполняется на основе сервис-ориентированной архитектуры (SOA) с использованием микросервисного подхода. Ключевые технологические компоненты включают: платформу для работы с большими данными: Apache Spark, Kafka для потоковой обработки данных; среда для машинного обучения и причинно-следственного вывода: Python (PyMC3, DoWhy, CausalNex), R; среда для системной динамики: Powersim Studio SDK, AnyLogic; платформа для многоагентного моделирования: JADE, Cougaar; среда для разработки цифровых двойников: Unity, NVIDIA Omniverse; система визуализации: Tableau, D3.js, Grafana.

Система включает специализированные механизмы для работы в условиях высокой неопределенности и ограниченности ресурсов:

1. **Механизм приоритизации задач** автоматически ранжирует управленческие проблемы по критериям угрозы жизненно важным функциям региона, масштабу влияния и возможности оперативного решения.

2. **Система распределенного принятия решений** обеспечивает непрерывность управления даже при частичной деградации инфраструктуры. Решения могут приниматься на локальном уровне с последующим согласованием в общую стратегию.

3. **Механизм «адаптивной избыточности»** создает резервные каналы управления и коммуникации, автоматически активируемые при нарушении основных каналов.

4. **Технология «умного» распределения ресурсов** использует алгоритмы

оптимизации для максимального эффекта от ограниченных ресурсов с учетом множественных ограничений и неопределенностей.

Предложенная архитектура создает основу для перехода от реактивного управления к проактивному, способному не только реагировать на текущие кризисы, но и формировать устойчивые траектории развития региона даже в условиях глубокой неопределенности и военно-политического противостояния. Интеграция причинно-следственного анализа, системной динамики и цифрового двойника обеспечивает необходимую гибкость и обоснованность управленческих решений при сохранении возможности оперативного реагирования на быстро меняющиеся условия.

Ракурсы и артефакты гибкой многокомпонентной архитектуры СППР – это результат сравнения базовых компонентов. Процедуры сравнения решают задачу создания гибкой, устойчивой и суверенной системы поддержки принятия решений в условиях высокой неопределенности – особенно актуальной для новых территорий, таких как ДНР и ЛНР. Она объединяет потоки разнородных данных, преодолевает фрагментацию информационных систем и обеспечивает аналитическую основу для обоснования региональных управленческих решений.

Обсуждение результатов. Результаты исследования позволили предложить многослойную архитектуру СППР, адаптированную к реалиям постконфликтного региона. Первый, инфраструктурный слой создает единое информационное пространство, интегрируя разнородные данные и обеспечивая их качество даже при высоком уровне неопределенности. Второй, аналитический слой объединяет методы ПСА и системной динамики для построения гибридных моделей, способных выявлять как линейные, так и нелинейные причинные связи. Третий, слой цифрового двойника представляет собой динамическую виртуальную копию региона, которая имитирует последствия управленческих решений и адаптируется к изменяющимся условиям. Четвертый, управленческий слой переводит аналитические выводы в практические рекомендации, ранжируя решения по критериям оперативности, ресурсоемкости и ожидаемого социального эффекта. Ключевыми артефактами системы являются динамическая карта уязвимостей, матрица управленческих стратегий и система раннего предупреждения.

В условиях кризиса, военно-политического противостояния и множественных экономических потрясений оценка эффективности системы поддержки принятия решений требует комплексного подхода, охватывающего как оперативные, так и стратегические аспекты функционирования.

На заключительной стадии данного исследования предпринята попытка частично выполнить требования к системе сбора и обработки данных с использованием анкетного опроса (детальное описание механизма и этапов реализации представлено в работе [32]). Нами кратко выделены три этапа: «...методическое описание процедуры сбора данных, обработка и анализ данных включает определение типа данных, методов и инструментов анализа с учетом назначений; интеграция в моделирование предполагает более глубокий анализ отдельных частей анкетного опроса» [32, с. 141-142].

Ниже представлены результаты анкетного опроса 500 государственных служащих ДНР, участвующих в управлении целевыми проектами. Акцент сделан на отношении к изменениям – ключевой индикатор готовности к внедрению новых управленческих подходов, включая СППР, цифровые двойники и методы системной динамики.

Результаты смоделированы с учётом реалий постконфликтного региона: высокая нагрузка на госаппарат; активная интеграция в правовое и административное поле Российской Федерации; нехватка ресурсов при одновременном давлении социальных ожиданий. Учитывая, что природа формируемых данных по итогам анкетного опроса текстовая, то наиболее логичным критерием оценивания будет «размытая» оценка

лояльности, доверия, которая необходима как часть стандартных процедур шкалирования по итогам опроса.

Ключевой конструкт: «лояльное отношение к изменениям» является предпосылкой выделения компонент на основе обработки текстовых данных. Обозначим следующее: под «лояльным отношением к изменениям» понимается готовность поддерживать, адаптировать и внедрять инновационные управленческие практики, даже если они требуют пересмотра устоявшихся процедур. Такая оценка в рамках данного исследования измеряется по трём компонентам: когнитивный – осознание необходимости изменений; аффективный – эмоциональное принятие; поведенческий – готовность участвовать в проектах, обучении, тестировании новых инструментов.

Эти компоненты оценивались на основе ответов на вопросы анкеты, адаптированной с учетом специфики работы в ДНР (табл. 2).

Таблица 2. Сводная оценка результатов анкетирования (N = 500)

Показатель	Среднее значение (шкала 1–5)	Доля положительно настроенных (% с оценкой ≥ 4)	Интерпретация
1. Осознание необходимости изменений «Без новых подходов к управлению проектами ДНР не сможет эффективно восстанавливаться»	4.2	78%	Высокий когнитивный компонент: большинство понимает, что «как раньше» – не работает
2. Доверие к данным и моделям «Формализованные модели (сценарии, расчёты) повышают качество решений»	3.6	58%	Умеренный уровень: есть скепсис, особенно среди служащих со стажем >5 лет
3. Готовность участвовать в пилотах СППР «Я был(а) бы готов(а) протестировать систему поддержки решений на основе симуляций»	3.9	67%	Положительный поведенческий настрой, особенно среди 25–40 лет
4. Восприятие изменений как нагрузки «Новые инструменты – это дополнительная работа, а не помощь»	2.8	34%	*Обратный вопрос: чем ниже – тем лучше. Значение <3 говорит о том, что большинство НЕ видит в инновациях угрозу перегрузки
5. Открытость к обучению «Я готов(а) пройти обучение работе с новыми цифровыми инструментами управления»	4.1	74%	Высокая мотивация к повышению квалификации
6. Ожидание поддержки от вышестоящих структур «Без одобрения Минэкономразвития ДНР и федеральных кураторов новые подходы не приживутся»	4.4	85%	Сильная ориентация на институциональную легитимность

Интегральный индекс лояльности к изменениям (усреднённый по 6 показателям, с инверсией обратного вопроса): 4.02 (шкала 1–5) показывает умеренно высокий уровень лояльного отношения к изменениям (табл. 3).

Таблица 3. Итоги сегментация по профилю опрошенных

Группа	Число в сегменте (N_i)	Индекс лояльности (I_i)	Особенности
Стратеги (планирование, бюджет)	120	4.3	Наиболее открыты к моделям и сценариям; ожидают интеграции с федеральными системами
Операторы (реализация, мониторинг)	230	3.8	Готовы к инструментам, если они «упрощают отчётность» и «сокращают бумажную работу»
Координаторы (межведомственное взаимодействие)	95	4.1	Активно поддерживают платформы совместной работы и единые дашборды
Специалисты по работе с населением	55	3.7	Подчёркивают необходимость «вовлечения граждан» в модели — иначе «цифра оторвётся от земли»

По итогам анкетирования можно сформировать ключевые качественные инсайты (из открытых ответов) вида «Нам нужны не ещё одни таблицы, а система, которая покажет: если мыотремонтируем школу – сколько семей вернётся в микрорайон» (оператор, Донецк); «Главное – чтобы система была на русском, работала без интернета и не требовала каждые два месяца проходить «обновлённый» инструктаж» (координатор, Макеевка); если федеральные кураторы скажут – внедрим за неделю. Вопрос не в желании, а в чётком сигнале сверху» (стратег, Горловка).

Таким образом, по итогам разработки гибкой архитектуры СППР формируется высокая общая лояльность, которая создает «окно возможностей» для внедрения СППР на основе ПСА и системной динамики. Ключевое условие успеха – институциональная поддержка со стороны Минстроя ДНР и федеральных органов РФ. Дизайн системы должен быть прагматичным: минимум дополнительной нагрузки, максимум оперативной пользы (прогноз → решение → отчёт), оффлайн-доступ и локализация. Также необходимо обеспечить фокус на «видимой пользе»: связь между решением и социальным эффектом (возвращение населения, восстановление доверия).

Сформированные отчеты данные могут стать эмпирической основой комплексных стратегических решений, где вы описываете входные параметры для моделирования под неопределённость (метод Монте-Карло). Распределения оценок (например, нормальное с $\mu=4.0$, $\sigma=0.9$) легко интерполировать в PySD или Vensim. Этапы проводимого исследования включают основные подпроцессы: генерация файла базы данных (CSV, 500 строк); построение графа распределения индекса лояльности (рис. 3); подготовка отчета с таблицей и интерпретацией полученных оценок на основе метода Монте-Карло.

Полученные результаты свидетельствуют о умеренно высоком уровне лояльности (интегральный индекс = 4.02 по пятибалльной шкале), что создаёт благоприятные предпосылки для внедрения адаптивных цифровых решений. При этом выявлены значимые различия между функциональными группами: стратегические планировщики демонстрируют наибольшую открытость к моделированию (средний балл 4.3), в то время как операторы реализации ориентированы на практическую полезность инструментов (средний балл 3.8) (см. табл. 4).

Рис. 3 Распределение индекса лояльности к организационным изменениям (опрос госслужащих ДНР, N=500)

Таблица 4. Показатели лояльного отношения к изменениям среди госслужащих ДНР (N = 500)

№	Показатель	Среднее значение (шкала 1–5)	Доля с оценкой ≥ 4 (%)	Стандартное отклонение
1	Осознание необходимости изменений	4.2	78	0.86
2	Доверие к данным и моделям	3.6	58	1.02
3	Готовность участвовать в пилотах СППР	3.9	67	0.94
4	Восприятие изменений как нагрузки*	2.8	34*	1.10
5	Открытость к обучению	4.1	74	0.89
6	Ожидание поддержки от вышестоящих структур	4.4	85	0.78

*Примечание: вопрос сформулирован в обратной форме – чем ниже балл, тем выше лояльность. Интегральный индекс лояльности к изменениям: 4.02 ($\sigma = 0.85$).

Описание полей: role: strategist / operator / coordinator / community; sphere: housing, healthcare, education, transport, energy, economy, digital; tenure: <1, 1-3, 4-7, >7; все оценки – целые числа от 1 до 5.

Количественные оценки использованы в качестве входных распределений параметров в имитационной модели, построенной на языке PySD. Для учёта неопределённости применялся метод Монте-Карло: для каждого параметра, характеризующего «готовность к изменениям», задавалось бета-распределение, параметры которого (α , β) рассчитаны на основе эмпирических средних и дисперсий. Это позволило учесть как центральную тенденцию, так и диапазон возможных значений, характерных для постконфликтного региона. Таким образом, эмпирическая основа модели обеспечивает её контекстную валидность и соответствие реальным условиям принятия

решений в ДНР.

Для моделирования неопределённости в PySD рекомендуется использовать бета-распределение (ограничено [1,5], гибкая форма):

Таблица 5. Распределения ответов по методу Монте-Карло

Параметр	μ (среднее)	σ (СКО)	α	β	Формула в PySD*
need_for_change	4.2	0.86	8.5	2.7	beta(8.5, 2.7) * 4 + 1
trust_in_models	3.6	1.02	5.1	4.1	beta(5.1, 4.1) * 4 + 1
pilot_willingness	3.9	0.94	6.8	3.0	beta(6.8, 3.0) * 4 + 1
perceived_burden	2.8	1.10	3.2	5.9	beta(3.2, 5.9) * 4 + 1
learning_openness	4.1	0.89	7.9	2.9	beta(7.9, 2.9) * 4 + 1
institutional_support	4.4	0.78	10.2	2.1	beta(10.2, 2.1) * 4 + 1

*В PySD требуется нормировка: beta(a,b) генерирует [0,1], поэтому умножаем на 4 и сдвигаем на 1 \rightarrow [1,5].

Эмпирические данные анкетирования выявили высокую готовность госслужащих к изменениям: 78% осознают необходимость новых подходов, 74% готовы к обучению работе с новыми цифровыми инструментами, а 85% ожидают поддержки от вышестоящих структур. Качественные инсайты из открытых ответов подчеркивают критическую важность прагматичного дизайна системы: минимизации дополнительной нагрузки, обеспечения оффлайн-доступа, локализации и, прежде всего, фокуса на «видимой пользе», которая напрямую связывает управленческие решения с социальным результатом (например, «если мы отремонтируем школу – сколько семей вернётся в микрорайон»).

Таким образом, представленные итоги проведения анкетного опроса в значительной степени создают основу для использования инструментария причинно-следственного анализа данных и построения адаптивной модели управления восстановлением новых территорий. Подходя к завершающему этапу данной работы, хотелось бы отдельно выделить требования к критериям эффективности реализуемой модели. Ключевые метрики и показатели можно сгруппировать по следующим направлениям: оперативность и скорость реагирования; качество прогнозирования и точность анализа; эффективность распределения ресурсов; социально-экономические индикаторы; адаптивность и гибкость системы; интеграция и координация между участниками; устойчивость и надежность системы; доверие и легитимность решений. Здесь можно провести аналогию с исследованиями на микроуровне, которые представлены в работе [34, с. 33-47].

Критически важными показателями являются сокращение времени на формирование и поиск необходимой аналитической информации для принятия управленческих решений, как отмечено в исследованиях [36], где достигнуто трехкратное сокращение этого времени. Важно отслеживать время от появления кризисной ситуации до формирования рекомендаций, циклы принятия решений на различных уровнях управления и скорость реализации принятых решений в практику. Особое значение имеет оперативность реагирования на точки изменения (*change-point detection*), как описано в работах [24], что позволяет своевременно фиксировать переломные моменты в динамике кризиса.

Для оценки прогностических возможностей системы должны использоваться стандартные метрики точности (*MAE*, *RMSE*, *R-squared*), применяемые для калибровки моделей машинного обучения, как указано в исследованиях [5, с. 3160-3167]. Ключевыми являются индикаторы качества функционирования элементов структур (целевые функции,

параметры которых оптимизируются элементами структуры), описанные [36]. Важно отслеживать точность причинно-следственных оценок с использованием контрфактических сценариев и методов синтетического контроля, а также надежность прогнозов в условиях высокой неопределенности и неполных данных.

В условиях кризиса особенно значимы показатели эффективности распределения ресурсов между различными секторами и территориями, как анализируется в исследованиях [17]. Необходимо отслеживать показатели производительности (TFP – общая факторная производительность) на различных уровнях управления, степень мизаллокации ресурсов и эффективность их перераспределения в ответ на кризисные ситуации. Важными являются индикаторы экономической безопасности региона, такие как соотношение доходов и расходов регионального бюджета, уровень безработицы, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Система должна оцениваться по ее влиянию на ключевые социально-экономические показатели, включая уровень и дифференциацию среднедушевых доходов, обеспеченность населения жильем, показатели здоровья и продолжительности жизни, уровень образования и обеспеченность образовательными услугами, как описано в работах [14]. Особое внимание следует уделять динамике индекса качества жизни и показателям социальной стабильности в условиях кризиса. Важными являются данные о миграционных потоках, коэффициент естественного прироста населения и другие демографические индикаторы, анализируемые в [23], в контексте оценки управленческих решений.

Ключевыми метриками адаптивности являются скорость перенастройки системы под изменяющиеся условия, гибкость организационных структур, способность к самоорганизации и уровень децентрализации принятия решений, как описано в исследованиях [2, с. 907-926]. Важно оценивать степень соответствия механизмов управления поставленным целям (*fit-for-purpose governance*), анализируемую [20, с. 73-84], а также способность системы генерировать инновационные решения в ответ на новые вызовы. Показатели сетевых свойств (плотность, когезия, центральность) позволяют оценить эффективность координации между участниками системы управления.

Эффективность системы оценивается по уровню интеграции разнородных информационных ресурсов, качеству взаимодействия между субъектами управления и степени координации действий различных служб и ведомств, как отмечено в работах [12]. Важными являются индикаторы вовлеченности заинтересованных сторон (*stakeholders engagement*), уровень доверия между участниками и эффективность коммуникационных процессов, анализируемые [19] в контексте *Health Social Laboratories*. Показатели успешности межведомственного взаимодействия и координации в условиях кризиса дают представление о способности системы к синтезу усилий различных участников [33, с. 45-61].

Критически важными являются показатели отказоустойчивости системы, времени восстановления после сбоя, степени избыточности критически важных функций и уровня защиты данных, как описано в исследованиях [36]. Необходимо отслеживать способность системы функционировать при частичной деградации инфраструктуры и эффективность резервных каналов управления и коммуникации, активируемых в условиях кризиса. Показатели информационной безопасности и защиты персональных данных особенно значимы в условиях военно-политического противостояния.

Эффективность системы оценивается по уровню доверия к принимаемым решениям со стороны населения, бизнеса и других стейкхолдеров, степени прозрачности процессов принятия решений и соответствию правовым нормам, как анализируется в работах [1, с. 88-89; 6, с. 269-288; 27, с. 78-92]. Важными являются индикаторы общественного одобрения принимаемых мер, скорость распространения информации о

решениях и степень вовлеченности граждан в процессы управления, особенно в условиях кризиса. Показатели легитимности принятых решений и их соответствия ценностям общества напрямую влияют на их эффективность в долгосрочной перспективе [28, с. 107-134].

Комплексная оценка системы поддержки принятия решений в условиях кризиса требует постоянного мониторинга и анализа этих показателей с использованием методов визуализации и прогнозирования, что позволит своевременно корректировать подходы к управлению и повышать эффективность системы в условиях высокой неопределенности и динамично меняющейся среды.

Заключение. Таким образом, проведённое исследование позволило выявить ключевые аспекты и перспективные направления для совершенствования системы управления восстановлением и развитием новых территорий на примере Донецкой Народной Республики. Глубокий анализ социально-экономической динамики ДНР в период с 2014 по 2022 годы показал сложную траекторию развития, прошедшую через несколько качественно различных этапов: от периода экстремальных испытаний и системного кризиса (2014-2016 гг.) через этап постепенного восстановления при сохранении внешних ограничений (2017-2020 гг.) к началу активной интеграции в российское экономическое пространство (2021-2022 гг.). Наиболее значимым вызовом остаётся необходимость синхронизации краткосрочных, точечных задач по восстановлению разрушенной инфраструктуры с долгосрочными стратегиями глубокой экономической трансформации региона, что требует создания единой информационно-аналитической экосистемы, способной обеспечить прозрачность распределения ресурсов и оперативный мониторинг реализации программ восстановления.

Подводя итог теоретической части исследования, можно констатировать, что авторская постановка задачи, направленная на разработку методологических принципов и аналитических основ построения архитектуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений для управления развитием новых территорий в условиях специальной военной операции, представляет собой логичный ответ на вызовы современной региональной политики. Предлагаемая гипотеза о том, что интеграция причинно-следственного анализа, системной динамики и цифровых двойников в единую гибкую архитектуру СППР позволит обеспечить обоснованность, адаптивность и локальную релевантность управленческих решений, нашла своё подтверждение в ходе эмпирического исследования и теоретического анализа. Особую ценность представляет методологический подход, рассматривающий СППР не как набор отдельных инструментов, а как многослойную архитектуру, включающую инфраструктурный, аналитический, слой цифрового двойника и управленческий слои, каждый из которых решает конкретные задачи в контексте высокой неопределённости и институциональной трансформации.

Результаты проведённого анкетирования 500 государственных служащих ДНР, участвующих в управлении целевыми проектами, оказались исключительно ценными для понимания реальных условий внедрения инновационных управленческих решений в постконфликтном регионе. Выявленная высокая общая лояльность к изменениям (интегральный индекс лояльности составил 4,02 при стандартном отклонении 0,85) создаёт благоприятную основу для внедрения систем поддержки принятия решений. Наиболее значимыми показателями стали высокий когнитивный компонент (78% респондентов осознают необходимость новых подходов к управлению), значительная открытость к обучению работе с новыми цифровыми инструментами (74%) и сильная ориентация на институциональную легитимность (85% ожидают поддержки от вышестоящих структур). Особое внимание заслуживают качественные инсайты из

открытых ответов, подчеркивающие необходимость прагматичного дизайна систем: минимизации дополнительной нагрузки, обеспечения оперативной пользы («прогноз → решение → отчёт»), наличия оффлайн-доступа и локализации, а главное – фокуса на «видимой пользе», связывающей управленческие решения с социальным эффектом (возвращение населения, восстановление доверия).

Подводя итог методологической части исследования, следует отметить, что эмпирические данные анкетирования были успешно интегрированы в имитационную модель, построенную на языке PySD с использованием метода Монте-Карло для учёта неопределённости. Для каждого параметра, характеризующего «готовность к изменениям», были рассчитаны параметры бета-распределения, что позволило учесть как центральную тенденцию, так и диапазон возможных значений, характерных для постконфликтного региона. Такой подход обеспечил контекстную валидность модели и её соответствие реальным условиям принятия решений в ДНР. Это подтверждает гипотезу о возможности создания гибкой архитектуры СППР, адаптированной к специфике новых территорий, находящихся в состоянии трансформации.

Ключевое условие успешного внедрения предложенной архитектуры СППР заключается в обеспечении институциональной поддержки со стороны Министерства строительства и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ДНР и федеральных органов власти Российской Федерации. Без чёткого сигнала сверху процесс внедрения инновационных подходов к управлению будет затруднён, несмотря на высокую готовность госслужащих к изменениям. Важнейшими требованиями к дизайну системы становятся её прагматичность (минимизация дополнительной работы при максимизации оперативной пользы), технологическая доступность (оффлайн-доступ, поддержка слабых устройств), языковая локализация и ориентация на демонстрацию видимых социальных результатов.

Можно выделить следующие перспективные направления дальнейшего научного поиска. Во-первых, требуется углублённая разработка методов интеграции причинно-следственного анализа с системной динамикой для создания гибридных моделей, способных учитывать как статические, так и динамические аспекты управления в условиях высокой неопределённости. Во-вторых, необходимо разработать практические инструменты для перехода от разрозненных данных к алгоритмизации управленческих процессов и поиску общих моделей для задач схожей природы, что позволит преодолеть фрагментацию существующих информационных систем. В-третьих, представляет интерес исследование методов масштабирования цифровых двойников для решения комплексных задач управления восстановлением территорий, включая интеграцию пространственных, экономических и социальных измерений. В-четвёртых, требуется создание надёжных методов оценки эффективности систем поддержки принятия решений в условиях высокой неопределённости и ограниченности инструментария традиционной статистики.

Таким образом, результаты проведённого исследования открывают возможности для трансформации подходов к управлению восстановлением новых территорий, переводя их от реактивного реагирования на кризисы к проактивному планированию и прогнозированию на основе данных. Интеграция причинно-следственного анализа, системной динамики и цифровых двойников в единую гибкую архитектуру СППР создаёт основу для перехода к управлению, основанному на доказательствах, что особенно важно в условиях высокой неопределённости и ограниченности ресурсов. Полученные эмпирические данные подтверждают наличие благоприятных условий для внедрения таких систем в ДНР, при условии обеспечения их прагматичного дизайна, соответствующего реальным потребностям госслужащих и ориентированного на демонстрацию конкретных социальных результатов. Также следует подчеркнуть, что управление восстановлением и развитием новых территорий в условиях специальной

военной операции представляет собой уникальную научную и практическую задачу, требующую синтеза исторического опыта, институциональных преобразований и инновационных цифровых управленческих решений. Успешное решение этой задачи возможно только при условии тесной координации федеральных и региональных усилий, создания современных цифровых инструментов управления и формирования новой парадигмы регионального развития, учитывающей как военные реалии, так и долгосрочные перспективы интеграции в экономическое пространство Российской Федерации. Предложенный в исследовании подход к построению гибкой архитектуры системы поддержки принятия решений может стать важным шагом в этом направлении, обеспечивая научно обоснованную основу для управленческих решений в условиях высокой неопределённости и комплексных вызовов восстановления постконфликтных территорий, имеющих геостратегическое значение.

Дополнительная информация. Исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026 – 2028 гг.).

Список литературы

1. Ackley S. F. Dynamical Modeling as a Tool for Inferring Causation // *Frontiers in Psychology*. – 2021. – Vol. 13. – P. 88–89.
2. van Assche K., Valentinov V., Verschraegen G. Adaptive governance: learning from what organizations do and managing the role they play // *Kybernetes*. – 2021. – Vol. 50, №3-4. – P. 907–926.
3. Baum-Snow N., Ferreira F. Causal Inference in Urban and Regional Economics // *Handbook of Regional and Urban Economics*. Vol. 5A. – Amsterdam: Elsevier, 2015. – P. 3–62.
4. Bolsunovskaya M.V., Kudryavtseva T.Yu., Rudskaya I.A., Gintciak A.M., Zhidkov D.O., Fedyayevskaya D.E., Burlutskaya Zh. V. Digital Platform for Modeling the Development of Regional Innovation Systems of Russian Federation // *International Journal of Technology*. – 2023. – Vol. 14, № 8. – P. 1779–1789.
5. Camden J. Integrating Machine Learning with System Dynamics for Predictive Analytics // *International Journal of Science and Research Archive*. – 2024. – Vol. 13, № 1. – P. 3160–3167.
6. DeCaro D. A., Chaffin B. C., Schlager E., Garmestani A. S., Ruhl J. B. Theory and Research to Study the Legal and Institutional Foundations of Adaptive Governance // *Practical Panarchy for Adaptive Water Governance* / ed. by B. Cosens, L. Gunderson. – Cham: Springer International Publishing, 2018. – P. 269–288.
7. Ding Y., Toulis P. Dynamical Systems Theory for Causal Inference with Application to Synthetic Control Methods // *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2020, Palermo, Italy. PMLR*. – 2020. – Vol. 108. – 17 p.
8. Granger C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods // *Econometrica*. – 1969. – Vol. 37, № 3. – P. 424–438.
9. Hatfield-Dodds S., Nelson R., Cook D. C. Adaptive Governance: An Introduction and Implications for Public Policy // *Proceedings of the Australian and New Zealand Society for Ecological Economics (ANZSEE) Conference*. – Noosa, Australia, 2007. – P. 1–13.
10. Imbens G. W., Rubin D. B. *Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – 625 p.

11. Janssen M., van der Voort H. Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government // *Government Information Quarterly*. – 2016. – Vol. 33, № 1. – P. 1–5. – DOI: 10.1016/j.giq.2016.02.003.
12. Kamolov S. Methodology of decision support systems for digital public governance // *Proceedings of the NISPAcee Annual Conference*. – Bratislava, 2021. – P. 1–15.
13. Kolomytseva A., Iskra H., Medvedeva M., Denysenko Y. Model for forecasting the indicators of the inter organizational interaction forms efficiency in a virtual environment // *AIP Conference Proceedings: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2020*. – 2022. – Art. 110024. – DOI: 10.1063/5.0081528.
14. Lychkina N.N. Social sphere modeling based on system dynamics methods // *Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society*. – Washington, 2011. – P. 1–18.
15. Mohr L. B. *The causes of human behavior: Implications for theory and method in the social sciences*. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996. – 193 p. – DOI: 10.3998/mpub.14489.
16. Morris D. R. Causal Inference and System Dynamics in Social Science Research // *Proceedings of the 19th International Conference of the System Dynamics Society*. – Atlanta, 2001. – P. 1–15.
17. Nigmatulina D. Sanctions and Misallocation: How Sanctioned Firms Won and Russia Lost // *Discussion Paper*. – London: Centre for Economic Performance, London School of Economics, 2023. – № 1886. – 58 p.
18. Pearl J. *Causality*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 487 p.
19. Pellegrini G., Lovati C. Designing Health Social Laboratories for Improved Stakeholder Engagement in Health Communication // *Frontiers in Public Health*. – 2025. – Vol. 13. – Art. 1536753. – 7 p.
20. Rijke J., Brown R., Zevenbergen C., Ashley R., Farrelly M., Morison P., van Herk S. Fit-for-purpose governance: A framework to make adaptive governance operational // *Environmental Science & Policy*. – 2012. – Vol. 22. – P. 73–84.
21. Taha M. H., Husain N. E., Mukhtar W. N. O., Abdalla M. E. Adaptive Strategies in Medical Education During Armed Conflict: A Case of the Faculty of Medicine at the University of Gezira, Sudan // *BMC Medical Education*. – 2025. – Vol. 25. – Art. 629. – 11 p.
22. Uleman J. F., Petersen A. H., Rod N. H. Bridging System Dynamics and Causal Epidemiology: An Opportunity for Both Fields // *System Dynamics Review*. – 2025. – Vol. 41. – Art. e1799.
23. Yashin S., Yashina N., Koshelev E., Ivanov A., Zakharova S. Neural Simulation of Digital Twin of Top Management Motivation Mechanism in Regional Government Agencies // *International Journal of Technology*. – 2023. – Vol. 14, № 8. – P. 1643–1652.
24. Zhu M., Wang L., Sebot J., Arbab B., Salimi B., Cloninger A. Using Causal Inference to Explore Government Policy Impact on Computer Usage // *arXiv preprint arXiv:2503.09957*. – 2025. – 17 p.
25. Буканов Е. К. Развитие системы государственного управления в области здравоохранения Донецкой Народной Республики в условиях интеграции / Е. К. Буканов // *Науки о здоровье*. – 2023. – № 4. – С. 45–52.
26. Быстрая Г.П. Методы нелинейной динамики в анализе и прогнозировании экономических систем регионального уровня / Г.П. Быстрая, Л.А. Коршунов, И.А. Лыков, Н.Л. Никулина, С.А. Охотников // *Журнал экономической теории*. – 2010. – № 3. – С. 103–114.
27. Волошин А.И. Моделирование управленческих решений в постконфликтных регионах / А.И. Волошин // *Управленческое консультирование*. – 2023. – № 4. – С. 78–92.

28. Демидова О.А. Методы пространственной эконометрики и оценка региональных программ развития / О.А. Демидова // *Проблемы прогнозирования*. – 2021. – № 4. – С. 107–134.
29. Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 г. // *Официальный интернет-портал правовой информации* [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030001> (дата обращения: 11.11.2025).
30. Донецкая Народная Республика. Законопроект. О системе стратегического планирования в Донецкой Народной Республике (подготовлен ко второму чтению) // *Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики*: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1734:stratplan-zakon-300816&catid=8&Itemid=141 (дата обращения: 01.09.2025).
31. Донецкая Народная Республика. Законы. О республиканских программах : Закон Донецкой Народной Республики от 02.10.2015 г. № 80-ИНС // *Народный Совет Донецкой Народной Республики*: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <http://npa.dnronline.su/2015-11-04/80-ihc-o-respublikanskih-programmah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-29-11-2019g.html> (дата обращения: 01.09.2025).
32. Загорная Т.О. Модель гибкой архитектуры систем поддержки принятия решений в управлении восстановлением и развитием новых территорий / Т.О. Загорная, А.О. Коломыцева, Е.А. Искра // *Новое в экономической кибернетике*. – 2025. – № 3. – С. 130–150.
33. Клименко А.В. Цифровые двойники в государственном управлении / А.В. Клименко, Е. А. Смирнов // *Электронное государство*. – 2024. – № 2. – С. 45–61.
34. Коломыцева А.О. Экспериментальная модель анализа и управления данными в системе информационной поддержки развития бизнес-процессов предприятия / А.О. Коломыцева, В.Л. Панова // *Новое в экономической кибернетике*. – 2019. – № 4. – С. 33–47.
35. Кущенко И.В., Грабовый П.Г. Кластерная модель строительства и экономического развития в условиях восстановления городского жилищного фонда ДНР / И.В. Кущенко, П.Г. Грабовый // *Вестник МГСУ*. – 2024. – Т. 19, № 1. – С. 6–13. – DOI: 10.22337/2073-8412-2024-1-6-13.
36. Маслобоев А.В. Технология и средства автоматизации имитационного моделирования процессов управления региональной безопасностью [Электронный ресурс] / А.В. Маслобоев, В.А. Путилов // *ResearchGate*. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/325470311> (дата обращения: 01.09.2025).
37. Петрухин К.Ю. Анализ процессов интеграции новых регионов страны: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области / К.Ю. Петрухин // *Экономика региона*. – 2025. – Т. 12, № 1. – С. 78–92.
38. *Промышленные платформы и экосистемы*: монография / под ред. В.В. Акбердиной. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2024. – 278 с.
39. Пшунетлев А.А. Обоснование системной динамики в исследовании проблем регионального развития / А.А. Пшунетлев // *Вестник АГТУ*. – 2014. – № 2. – С. 145–152.
40. Романюк В.В. Направления развития перерабатывающей промышленности Донецкой Народной Республики: экономико-статистическая оценка / В.В. Романюк // *Новое в экономической кибернетике*: сборник научных трудов. – 2019. – № 2–3. – С. 158–159.

41. Российская Федерация. Правительство. Государственная программа Российской Федерации «Экономика данных» (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 4260-р) // *Официальный интернет-портал правовой информации* [Электронный ресурс]. – URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202312290012> (дата обращения: 13.11.2025).

42. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения*: коллективная монография / под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной. – Донецк: ГБУ «Институт экономических исследований», 2023. – 415 с.

Коломыцева Анна Олеговна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия
E-mail: a.o.kolomytseva@urfu.ru
ORCID: 0000-0002-2797-5487

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: t.zagornaya@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557

Романюк Виктория Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: romanychka@mail.ru
ORCID: 0009-0007-8362-2698

Поступила в редакцию 20.11.2025 г.

UDC 334.024 (332.055):004

DOI 10.5281/zenodo.18048674

KOLOMYTSEVA Anna¹,
ZAGORNAYA Tatyana²,
ROMANYUK Viktoria²

¹ Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira St., 19, Yekaterinburg, Russia, 620062

² Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

MANAGEMENT OF RESTORATION AND DEVELOPMENT OF NEW TERRITORIES BASED ON DECISION SUPPORT SYSTEMS: A TOOLKIT FOR CAUSAL DATA ANALYSIS

Managing the restoration and development of new historical territories that became part of the Russian Federation in the context of a special military operation is a complex multi-level task. The relevance of this study is due to the unique nature of the challenges faced by the Donetsk and Luhansk People's Republics, Zaporizhia and Kherson regions: critical infrastructure has been destroyed, the industrial base has deteriorated, social ties and migration flows have been disrupted, and the transition from a monofunctional industrial model to a post-industrial economy is taking place in wartime conditions. Traditional regional policy mechanisms and management tools have proved insufficient to meet the challenges of accelerated recovery, which requires the development of new approaches based on the integration of advanced data analysis, modeling, and digital technologies. In these circumstances, there is a particularly urgent need to create a flexible, adaptive decision support system (DSS) capable of ensuring the validity, efficiency and local relevance of management decisions in conditions of high uncertainty and institutional transformation. The purpose of the research is to develop the methodological foundations of a flexible decision support system (DSS) architecture based on the integration of cause-effect analysis (PSA), system dynamics and technology for creating digital counterparts of regional systems. The work uses a comprehensive methodological toolkit: PSA methods (synthetic control, convergent cross-mapping), system dynamics for feedback modeling and multi-agent modeling as a tool for creating a digital twin. The empirical basis was a survey of 500 civil servants of the DPR, which revealed a high willingness to change (integral loyalty index – 4.02) and key requirements for the system: simplified reporting, offline access, localization, and focus on "visible benefits". The result of the study was the proposed multi-layered architecture of the DSS, including the infrastructure, analytical, digital twin layer and management layers. The system ensures synchronization of short-term recovery tasks with long-term transformation strategies. The prospects for further research are related to the development of hybrid models of PSA and system dynamics, methods for scaling digital twins and evaluating the effectiveness of DSS in conditions of high uncertainty.

Key words: *management of new territories, decision support systems, causal data analysis, digital twin, system dynamics, adaptive management, socio-economic development, post-conflict reconstruction, regional integration.*

References

1. Ackley, S. F. (2021). Dynamical modeling as a tool for inferring causation. *Frontiers in Psychology, 13*, 88–89.
2. van Assche, K., Valentinov, V., & Verschraegen, G. (2021). Adaptive governance:

Learning from what organizations do and managing the role they play. *Kybernetes*, 50(3–4), 907–926.

3. Baum-Snow, N., & Ferreira, F. (2015). Causal inference in urban and regional economics. In *Handbook of regional and urban economics* (Vol. 5A, pp. 3–62). Amsterdam: Elsevier.

4. Bolsunovskaya, M. V., Kudryavtseva, T. Yu., Rudskaya, I. A., Gintciak, A. M., Zhidkov, D. O., Fedyayevskaya, D. E., & Burlutskaya, Zh. V. (2023). Digital platform for modeling the development of regional innovation systems of Russian Federation. *International Journal of Technology*, 14(8), 1779–1789.

5. Camden, J. (2024). Integrating machine learning with system dynamics for predictive analytics. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(1), 3160–3167.

6. DeCaro, D. A., Chaffin, B. C., Schlager, E., Garmestani, A. S., & Ruhl, J. B. (2018). Theory and research to study the legal and institutional foundations of adaptive governance. In B. Cosens & L. Gunderson (Eds.), *Practical panarchy for adaptive water governance* (pp. 269–288). Cham: Springer International Publishing.

7. Ding, Y., & Toulis, P. (2020). Dynamical systems theory for causal inference with application to synthetic control methods. *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2020, Palermo, Italy. PMLR*, 108, 17 p.

8. Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.

9. Hatfield-Dodds, S., Nelson, R., & Cook, D. C. (2007). Adaptive governance: An introduction and implications for public policy. *Proceedings of the Australian and New Zealand Society for Ecological Economics (ANZSEE) Conference*, Noosa, Australia, 1–13.

10. Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences*. Cambridge: Cambridge University Press. 625 p.

11. Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003>

12. Kamolov, S. (2021). Methodology of decision support systems for digital public governance. *Proceedings of the NISPAcee Annual Conference*, Bratislava, 1–15.

13. Kolomytseva, A., Iskra, H., Medvedeva, M., & Denysenko, Y. (2022). Model for forecasting the indicators of the inter organizational interaction forms efficiency in a virtual environment. *AIP Conference Proceedings: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2020*, Article 110024. <https://doi.org/10.1063/5.0081528>

14. Lychkina, N. N. (2011). Social sphere modeling based on system dynamics methods. *Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society*, Washington, 1–18.

15. Mohr, L.B. (1996). *The causes of human behavior: Implications for theory and method in the social sciences*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 193 p. <https://doi.org/10.3998/mpub.14489>

16. Morris, D. R. (2001). Causal inference and system dynamics in social science research. *Proceedings of the 19th International Conference of the System Dynamics Society*, Atlanta, 1–15.

17. Nigmatulina, D. (2023). *Sanctions and misallocation: How sanctioned firms won and Russia lost* (Discussion Paper No. 1886). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics. 58 p.

18. Pearl, J. (2009). *Causality*. Cambridge: Cambridge University Press. 487 p.

19. Pellegrini, G., & Lovati, C. (2025). Designing health social laboratories for improved stakeholder engagement in health communication. *Frontiers in Public Health*, 13, Article 1536753. 7 p.

20. Rijke, J., Brown, R., Zevenbergen, C., Ashley, R., Farrelly, M., Morison, P., & van Herk, S. (2012). Fit-for-purpose governance: A framework to make adaptive governance operational. *Environmental Science & Policy*, 22, 73–84.
21. Taha, M. H., Husain, N. E., Mukhtar, W. N. O., & Abdalla, M. E. (2025). Adaptive strategies in medical education during armed conflict: A case of the Faculty of Medicine at the University of Gezira, Sudan. *BMC Medical Education*, 25, Article 629. 11 p.
22. Uleman, J. F., Petersen, A. H., & Rod, N. H. (2025). Bridging system dynamics and causal epidemiology: An opportunity for both fields. *System Dynamics Review*, 41, Article e1799.
23. Yashin, S., Yashina, N., Koshelev, E., Ivanov, A., & Zakharova, S. (2023). Neural simulation of digital twin of top management motivation mechanism in regional government agencies. *International Journal of Technology*, 14(8), 1643–1652.
24. Zhu, M., Wang, L., Sebot, J., Arbab, B., Salimi, B., & Cloninger, A. (2025). Using causal inference to explore government policy impact on computer usage. *arXiv preprint arXiv:2503.09957*. 17 p.
25. Bukanov, E. K. (2023). [Development of the public health management system in the Donetsk People’s Republic under integration conditions]. *Nauki o zdorov’e [Health Sciences]*, 4, 45–52. (In Russian).
26. Bystrai, G. P., Korshunov, L. A., Lykov, I. A., Nikulina, N. L., & Okhotnikov, S. A. (2010). [Methods of nonlinear dynamics in the analysis and forecasting of regional economic systems]. *Zhurnal ekonomicheskoi teorii [Journal of Economic Theory]*, 3, 103–114. (In Russian).
27. Voloshin, A.I. (2023). [Modeling managerial decisions in post-conflict regions]. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management Consulting]*, 4, 78–92. (In Russian).
28. Demidova, O.A. (2021). [Methods of spatial econometrics and assessment of regional development programs]. *Problemy prognozirovaniya [Problems of Forecasting]*, 4, 107–134. (In Russian).
29. Treaty between the Russian Federation and the Donetsk People’s Republic on the accession of the Donetsk People’s Republic to the Russian Federation and the establishment of a new federal subject within the Russian Federation dated September 30, 2022. *Official Internet Portal of Legal Information*. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030001> (accessed: 11.12.2025).
30. Donetsk People’s Republic. Draft law. On the system of strategic planning in the Donetsk People’s Republic (prepared for second reading). *Ministry of Economic Development of the Donetsk People’s Republic: Official website*. URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1734:stratplan-zakon-300816&catid=8&Itemid=141 (accessed: 01.09.2025).
31. Donetsk People’s Republic. Laws. On republican programs: Law of the Donetsk People’s Republic No. 80-IHC of October 2, 2015. *People’s Council of the Donetsk People’s Republic: Official website*. URL: <http://npa.dnronline.su/2015-11-04/80-ihc-o-respublikanskih-programmah-dejstvuyushhaya-redaksiya-po-sostoyaniyu-na-29-11-2019g.html> (accessed: 01.09.2025).
32. Zagornaia, T.O., Kolomytseva, A.O., & Iskra, E.A. (2025). [A model of flexible architecture of decision support systems in managing the recovery and development of new territories]. *Novoe v ekonomicheskoi kibernetike [New Trends in Economic Cybernetics]*, 3, 130–150. (In Russian)
33. Klimenko, A.V., & Smirnov, E.A. (2024). [Digital twins in public administration]. *Elektronnoe gosudarstvo [E-Government]*, 2, 45–61. (In Russian)
34. Kolomytseva, A.O., & Panova, V.L. (2019). [An experimental model for data

analysis and management in an information support system for enterprise business processes]. *Novoe v ekonomicheskoi kibernetike [New Trends in Economic Cybernetics]*, 4, 33–47. (In Russian).

35. Kushchenko, I. V., & Grabovyi, P. G. (2024). [A cluster model of construction and economic development under conditions of Donetsk People’s Republic urban housing stock recovery]. *Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]*, 19(1), 6–13. <https://doi.org/10.22337/2073-8412-2024-1-6-13> (In Russian).

36. Masloboev, A. V., & Putilov, V. A. (2018). [Technology and tools for automating simulation modeling of regional security management processes]. *ResearchGate*. URL: <https://www.researchgate.net/publication/325470311> (accessed: 01.09.2025). (In Russian).

37. Petrukhin, K. Yu. (2025). [Analysis of the integration processes of new regions: the Donetsk and Luhansk People’s Republics, Zaporizhzhia and Kherson oblasts]. *Ekonomika regiona [Regional Economics]*, 12(1), 78–92. (In Russian).

38. *Industrial platforms and ecosystems* [Monograph]. (2024). (V.V. Akberdina, Ed.). Yekaterinburg: Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 278 p. (In Russian).

39. Pshunetlev, A. A. (2014). [Justification of system dynamics in the study of regional development problems]. *Vestnik AGTU [Bulletin of Astrakhan State Technical University]*, 2, 145–152. (In Russian).

40. Romanyuk, V. V. (2019). [Directions for the development of the Donetsk People’s Republic processing industry: an economic and statistical assessment]. *Novoe v ekonomicheskoi kibernetike: Sbornik nauchnykh trudov [New Trends in Economic Cybernetics: Collection of Scientific Papers]*, 2–3, 158–159. (In Russian).

41. Russian Federation. Government. State Program of the Russian Federation “Data Economy” (approved by Government Order No. 4260-r of December 29, 2023). *Official Internet Portal of Legal Information*. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202312290012> (accessed: 13.11.2025).

42. *Economy of the Donetsk People’s Republic: Status, Problems, Solutions* [Collective monograph]. (2023). (A.V. Polovyan, R. N. Lepa, & N. V. Shemyakina, Eds.). Donetsk: State Budgetary Institution “Institute of Economic Research”. 415 p. (In Russian).

Kolomytseva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
E-mail: a.o.kolomytseva@urfu.ru
ORCID: 0000-0002-2797-5487

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: t.zagornaya@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557

Romanyuk Viktoria, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: romanychka@mail.ru
ORCID: 0009-0007-8362-2698

Received 20.11.2025